

Трансформация культурно-досуговой инфраструктуры в крупных городах Узбекистана

Усманов Мурадхан Саидмахмудович
Кандидат архитектуры, доцент
Акрамова Чинора Алишер кизи
Магистрант 2-курса,
(*Узбекистан, ТАСИ.*)

Аннотация: В данной статье описываются роль культурно-досуговых учреждения в жизни населения с профессиональной точки зрения, а также усовершенствование тех учреждений. Принимаются различные указы и постановления для дальнейшего развития культурно-досуговой сферы

Ключевые слова: культурно-просветительная деятельность, профессия, досуг, Указы Президента РУз.

Для совершенствования деятельности учреждений культуры Узбекистана существует целый комплекс мероприятий. Он включает направления по сохранению и качественному изменению сети учреждений культуры, организации смешанных государственно-частных предприятий и объединений культурно-досугового типа, активизации культурно-просветительной деятельности, развитию традиционной культуры регионов, обеспечению доступности учреждений культуры для различных групп сельского населения, поддержке общественной инициативы в сфере духовной жизни сельских жителей. Эти процессы диктует и направляет повседневная практика – здесь не может быть застывших форм и методов работы.

На данный момент созидательная роль досуга намного больше чем институционные организации то есть учебных заведений, потому что сейчас многие люди выбирают профессию не по своему желанию, а по тому куда легче поступить или же где больше заработать .Досуг-это проводить время то чем хочется заниматься, поэтому оно считается более

просветительского и развлекательного характера, создание условий для любителей занятий самодеятельным, художественным творчеством и прикладным искусством.

Центры являются юридическими лицами в форме государственного учреждения, обеспечивающим поддержку и развитие культурно-творческой, просветительской и досуговой деятельности различных направлений, форм, видов и жанров.

Центры могут создаваться:

I типа — в городах и административных центрах района, с количеством обслуживаемого населения более 40 тыс. человек и наличием зрительного зала вместимостью не менее 400 сидячих мест;

II типа — в городах и районных центрах, а также сельских местностях с количеством обслуживаемого населения более 20 тыс. человек и наличием зрительного зала вместимостью от 250 сидячих мест;

III типа — в городах и районных центрах, а также сельских местностях с количеством обслуживаемого населения более 7 тыс. человек и наличием зрительного зала вместимостью от 150 посадочных мест.

При этом в городах и районных центрах могут создаваться центры I, II и III типа, исходя из количества обслуживаемого населения, а в сельских местностях — только центры II и III типа.

Основными задачами Центра являются:

сохранение и приумножение объектов нематериального культурного наследия Узбекистана, развитие художественного творчества и прикладного искусства путем организации современных студий и кружков, а также коллективов художественной самодеятельности;

широкое распространение современных культурно-просветительских услуг, востребованных всеми слоями населения, создание интернет-студий, курсов по изучению информационно-коммуникационных технологий и иностранных языков посредством электронных ресурсов, включая Интернет, организация проведения в создаваемых многофункциональных залах интересных и увлекательных представлений, свадебных и иных торжественных мероприятий, дискуссионных клубов, соревнований по настольным видам спорта и интеллектуальным играм;

выявление талантливой молодежи посредством проведения постоянных и временных выставок фото и прикладного искусства, конкурсов, мини-фестивалей народного творчества и зрелищного искусства, а также их моральную поддержку и пропаганду достижений творческой молодежи;

создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного и прикладного творчества, народных театров, филармоний, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собираТЕЛЬским и иным интересам;

проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний в соответствии с местными обычаями и традициями;

предоставление в рамках возможностей Центра разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его потребностей, в том числе привлечением в кружки детей;

оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-массовых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг (прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т. п.).

Для улучшения деятельности учреждений культуры Узбекистана необходимо, в первую очередь, определить место и социальную роль функционирующих сегодня структур в системе регулирования и координации социокультурных процессов (центров культуры и досуга населения, театров, парков, музеев, библиотек, музыкальных школ, центров эстетического воспитания и др.). Это позволит более точно определить специфические функции разных социальных институтов культуры, даст возможность выявить оптимальные организационно-структурные подходы к созданию новых моделей, востребованных в данных условиях в Узбекистане, определить их соответствие социальному заказу.

Литература:

1. «Досуг молодежи-функции и пространство» Усманов М.С. 2021г.
2. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017– 2021 годах: указ Президента Республики Узбекистана № 4947 от 7 февр. 2017 г. // Lex.uz, 2017. URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107042 (15.02.2017 г.).
3. О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления в области культуры и спорта: указ Президента Республики Узбекистана № 4956 от 15 февр. 2017 г. // Lex.uz, 2017. URL: <http://www.lex.uz/mobileact/3115565> (18.02.2017 г.).
4. Во всех регионах Узбекистана создадут центры культуры и досуга населения (uzdaily.uz)